

apenado Pavão

opiniões como direito

DIREITO E BOM SENSO

setembro 11, 2025 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião, poesia

Ano 13 – vol. 09 – n. 81/2025

A internet hoje amanheceu com dois assuntos dominando a pauta dos acontecimentos. O assassinato de um ativista político, o americano Charlie Kirk, e o voto do ministro Fux do STF no processo n. 2668, que tem se notabilizado por ser maior do que a biblioteca de Alexandria – **70 terabys**, que correspondem a **20 bilhões** de páginas.

Eu me pus a refletir sobre os fatos e (sem surpresa) me deparei com a banalização da Globo, pelo portal G1, ao desferir a acusação rasteira, torpe e ignóbil de que o ativista seria um radical de direita. Só faltou dizer que era bolsonarista. Sobre o “assassino pacifista”, omitiu-se.

Mas não ficou por aí. Aqueles (eles e elas) que formalmente são jornalistas pela habilitação acadêmica, mas que não passam de militantes políticos, resolveram criticar o ministro como se ele fosse o culpado pelas ameaças à democracia.

Essa gente é sempre assim. Ou se está ao lado deles sem contestação ou logo se escuta a repetição frenética do momento: “Recua, fascista, recua!”.

Eu costumo ponderar que com esquerdista não se deve discutir. E falo em discussão porque conversar é impossível, já que são inimigos da lógica e ignorantes da história.

Ainda assim, Charlie Kirk, defendendo seus princípios e valores, comparecia às universidades e centros acadêmicos apresentando suas ideias, debatendo-as com seus adversos e desmistificando mantras repetidos aleatoriamente por imbecis úteis.

O que me deixou realmente perplexo foi assistir pelas redes sociais insanos celebrando o assassinato e ameaçando o ministro até de morte. Sim, esse tipo de gente que acusa do que são capazes não pode estar à solta na sociedade impunemente.

O acontecimento dos Estados Unidos cataloga na sua história mais um pacifista e conservador calado pela bala em mãos de um esquerdista com propósito consciente e deliberado. Resta investigar quem está por trás no financiamento. Já o acontecimento do STF traz ao mundo a publicidade do que vinha sendo denunciado.

Disso eu tiro algumas conclusões. A primeira delas é que o Direito quando se mistura com a política só tem uma serventia: a porta da rua. De preferência a porta da área de serviço por onde é recolhido o lixo.

Mas ao contrário de muitos que hoje aplaudem o ministro não é no fato dele ser um juiz de carreira que tenha possibilitado o discernimento e aplicação da Constituição. Os fatos que aí estão me dão razão para pensar assim.

É bom lembrar que os que se encontram no STF, todos, passaram por academias e, portanto, tiveram acesso ao estudo do mesmo sistema jurídico. O talento de cada um não está no concurso, mas no compromisso e comprometimento constitucional que venho defendendo reiteradamente.

É na natureza humana, e não só nas leis, onde repousa o bom senso. E Direito sem bom senso é só opressão.

O que identifico como louvável no voto do ministro (esclareço: não tive acesso ao voto completo, mas apenas ao que assisti) é a capacidade didática de demonstrar o óbvio porque escrito nas leis. Lembrei, uma vez mais, da frase que meu pai costumava dizer e que eu reproduzo sempre quando cabível: “Há pessoas para as quais é mais fácil justificar o absurdo do que explicar o óbvio”.

Bom, mas as razões que assisti elas transcenderam o Direito, demonstrando um pouco da Filosofia, da Sociologia, da Religião, enfim, um choque cultural que não desalinha da visão holística, mas que nem por isso se equilibra em pressupostos destituídos de normatividade e imperatividade que norteiam (ou devem nortear) as normas jurídicas vigentes.

Não seria demasiado afirmar que houve um realinhamento da razão e da lógica, uma espécie de puxão de orelhas em quem se põe a desafiar o Direito, trafegando entre veredas e becos, buscando encontrar atalhos que só conduzem a vielas.

Mas a mim, como professor e advogado regularmente inscrito na OAB-MA, que já exerceu a função de conselheiro federal houve uma manifestação que revela a omissão da OAB

O ministro afirmou que identificou **70 terabytes** que corresponderiam a **20 bilhões de páginas**, material – segundo ele – que somente mais de um mês após o recebimento da denúncia, menos de 20 dias antes do início da oitiva das testemunhas, foi deferido o acesso à íntegra de mídias e materiais apreendidos na fase investigativa. Disse, ainda, que o acesso aos documentos dado aos advogados pela PF ocorreu apenas cinco dias antes da audiência. E disse que esse material não se encontrava ordenado.

É uma vergonha o advogado ter que ser defendido por um magistrado (não que isto deslustre a medida) ao invés da defesa ter acontecido por seu organismo de credenciamento para o exercício da advocacia, omitindo-se na defesa das suas prerrogativas.

A história um dia será contada não por ilações, muito menos por elucubrações ou criativismos judiciais elásticos. Então ela revelará que o bom senso é condição fundamental para o exercício de função de guarda da Constituição.

Atribui-se a Pontes de Miranda ter afirmado que “Quem só Direito sabe, nem direito sabe”. Esperar-se que o Estado Democrático de Direito se construa a partir de visões assimétricas e de costas para o mundo é desejar que o autoritarismo renasça, sem qualquer pudor.

Então, de uma vez por todas, e mais do que nunca, é no bom senso onde se encontra o melhor Direito, porque regado a doses férteis de humanismo.

com a tag constituição, democracia, direito, política

editar

COMPARTILHE ISSO:

18+ Telegram WhatsApp E-mail LinkedIn

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

- CORRIGIR A BALANÇA** setembro 15, 2023 Em "Jurídico"
- "PANDEMIA" JURÍDICA** abril 16, 2020 Em "Opinião"
- O "JURIDICISMO PANDEMICO"** abril 29, 2020 Em "Opinião"

com a tag constituição, democracia, direito, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO
Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADÉ Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O SUPREMO CIRCO DO DIAMANTE

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

- Crônicas
- Ensaios
- Jurídico
- Opinião
- Poesia
- Política

RECENTES

- DIREITO E BOM SENSO
- O SUPREMO CIRCO DO DIAMANTE
- GRANDES ERROS JUDICIAIS
- MISSIVA DE CLAUDE d'ABBEVILLE
- INDEPENDÊNCIA E SOBERANIA

EDIÇÕES

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

- Maria em **A FACULDADE DE DIREITO**
- A PENA DO PAVÃO em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- LIVROS PROIBIDOS... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
- O GRITO NÃO SE CALA... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**